

Prílohu pripravila:
Viera Uvírová

OSIVÁ - OSVEDČENÉ A NOVÉ ODRODY

Kvalita pšenice na Slovensku dopestovaná v konvencii a v ekológii v rokoch 2022 a 2023

Súčasný sortiment listiny registrovaných odrôd pšenice letnej formy ozimnej v SR zahŕňa 163 odrôd a pšenice letnej formy jarnej 12 odrôd rôznej úrovne kvality, avšak našim pestovateľom sa núka možnosť pestovať viac ako 2500 odrôd pšenice letnej, ktoré ponúka Európska únia v spoločnom katalógu odrôd. Správna voľba odrody často rozhoduje práve o rentabilite pestovanej pšenice.

Vďaka projektu ÚOP MPRV SR: „Monitoring kvalitatívnych parametrov pšenice letnej dopestovanej v Slovenskej republike“, môžeme každoročne sledovať technologickú kvalitu pšenice a zároveň aj odrodové zastúpenie pšeníc, ktoré sa na Slovensku pestujú. Odrodové spektrum pestovaných pekárskych pšeníc je pomerne široké. Každoročne zanalyzujeme a zhodnotíme okolo dvesto vzoriek pšeníc, ktoré získame od poľnohospodárskych a roľníckych družstiev a zo skúšobných staníc ÚKSUP-u (sú zozbierané z 88 – 99 odberových miest).

Parametre technologickej kvality

V sledovaných vzorkách stanovujeme parametre

Tab 1: Priemerné hodnoty kvalitatívnych parametrov pšenice za celú SR v rokoch 2022 a 2023

rok	objemová hmotnosť [kg hl ⁻¹]	N-látky x 5,7 [%]	mokrý lepok v sušine [%]	gluten index [%]	číslo poklesu [%]	sedimentačný index podľa Zeleného [%]	úroda [t.ha ⁻¹]	trieda kvality
2022	79,8	12,7	27,3	78	359	45	5,10*	A
2023	78,4	12,2	25,5	83	347	43	5,70*	B

* ŠÚ SR

Priemerne za celé Slovensko úroda pšenice v roku 2022 dosiahla A triedu a v roku 2023 B triedu kvality.

technologické kvality podľa STN 46 1100-2: Zrno potravinárskej pšenice letnej (2018), ktorá delí pšenicu na štyri triedy kvality: E – elitná, A – štandardná, B – základná, P – pečivárska.

Priemerne za celé Slovensko úroda pšenice v roku 2022 dosiahla A triedu a v roku 2023 B triedu kvality (tab. 1). Podpriemerná kvalita pšenice v roku 2023 je predovšetkým z dôvodu nízkeho obsahu mokrého lepku, priemerná hodnota je na úrovni 25,5 percenta. V roku 2023 bol okrem

obsahu mokrého lepku rizikovým parametrom aj obsah dusíkatých látok, kedy triedu A kvality dosiahlo iba 54,1 percenta hodnotených vzoriek. Výška úrody pšenice podľa predbežných výsledkov a odhadov bude na úrovni cca 5,7 tony na hektár, čo je najvyššia úroda za posledné roky. Aj toto je jeden z faktorov, prečo sa kvalita pšenice vyznačuje nižším obsahom dusíkatých látok a teda aj nižším obsahom mokrého lepku. Ďalší významný faktor, ktorý vplýval na tieto nízke hodnoty boli práve daždivé dni počas žatvy, ktorá musela byť často prerušovaná. Tým zrelé zrno strácalo na kvalite, porasty boli poľahnuté, klasy začali napádať hubové ochorenia.

Odrodové zastúpenie pšenice

Okrem celkovej kvality pšenice, sme sledovali aj odrodové zastúpenie pšeníc a ich kvalitu. Zo všetkých

hodnotených vzoriek pšeníc sme každoročne zaznamenali pestovanie cca 80 rôznych odrôd, z čoho najčastejšie pestovanými pšenícami v SR v rokoch 2022 a 2023 boli odrody **Avenue, Airbus, Aurelius, Bernstein, Genius, IS Laudis, Lukullus, RGT Rebell, Julie, Viriato, IS Conditor, LG Absolon, Alicantus, Artimus**. Ďalej nasledovali odrody Apexus, Arameus, Centurion, Beatu, Butterfly, RGT Reform, Chevignon, CH Combin, Yetti, Arkeos, Expo, IS Agilis, LG Mocca. Naopak k odrodám sporadicky sa vyskytujúcim môžeme zaradiť napr. Viki, PS Dobromila, Atraktion, Balitus, IS Rubicon, IS Carrier, Lyskamm, RGT Sunnyboy, Bodyček, Asory, Basmati, Energo, Element, Gallio, Grizzly, MS Maidis, IS Danubius, Hewitt, Hyberry a ďalšie.

Grafy 1 až 6 znázorňujú priemerné hodnoty kvalitatívnych parametrov 13 naj-

častejšie pestovaných odrôd pšenice v SR v rokoch 2022 a 2023.

Objemová hmotnosť

Priemerne najnižšími hodnotami objemovej hmotnosti sa vyznačovala odroda IS Conditor, ktorá splnila požiadavku iba pre P a B triedu kvality, dosiahla min. 75,0 kg.hl⁻¹ v oboch rokoch (graf 1). Odrody Aurelius, Alicantus, Artimus, Bernstein, Lukullus priemerne dosahujú v oboch rokoch najvyššie hodnoty objemovej hmotnosti nad 79 kg.hl⁻¹ čím v tomto parametre zodpovedajú E triede kvality.

Dusíkaté látky

Z najčastejšie pestovaných odrôd triedu kvality

Tab. 2: Triedy kvality najčastejšie pestovaných odrôd v rokoch 2022 a 2023

odroda	trieda kvality r. 2022	trieda kvality r. 2023
Avenue (FR)	A	B
Airbus (FR)	A	B
Aurelius (AT)	E	A
Bernstein (DE)	E	E
Genius (AT)	A	A
IS Laudis (SK)	A	B
Julie (CZ)	B	B
Lukullus (AT)	A	A
RGT Rebell (DE)	A	P
Viriato (CZ)	B	P
LG Absolon (FR)	A	A
IS Conditor (SK)	B	P
Alicantus (AT)	E	E
Artimus (AT)	E	A

E – elitná trieda kvality, A – štandardná trieda kvality, B – základná trieda kvality, P – pečivárska trieda kvality.

V roku 2023 bol rizikovým parametrom aj obsah dusíkatých látok, kedy triedu kvality A dosiahlo iba 54,1 percenta hodnotených vzoriek.

E podľa obsahu dusíkatých látok v rokoch 2022 a 2023 dosiahli odrody Bernstein, Genius a Alicantus, ktoré dosiahli obsah dusíkatých látok min. 13 percent (graf 2). Naopak najnižším obsahom dusíkatých látok sa vyznačujú odrody IS Conditor a Julie (10,6 – 11,8 percenta).

Obsah mokrého lepku

Priemerne najnižšími hodnotami obsahu mokrého lepku sa vyznačovali odrody IS Conditor, Viriato a Julie, kedy priemerný obsah mokrého lepku v oboch rokoch nepresiahol 26 percent (graf 3). Ročník úrody 2023 sa vyznačoval celkovo najnižším priemerom obsahu mokrého lepku za posledné roky. V tomto roku sa s nepriaznivým priebehom žatvy najhoršie vyrovnávali aj ďalšie odrody Avenue, Airbus, IS Laudis a RGT Rebell.

Pokračovanie na 11. strane

Graf 1: Objemová hmotnosť najčastejšie pestovaných odrôd v rokoch 2022 a 2023

Graf 2: Obsah dusíkatých látok najčastejšie pestovaných odrôd v rokoch 2022 a 2023

Kvalita pšenice na Slovensku dopestovaná v konvencii...

Tab. 3: Kvalita odrody pšenice Aurelius dopestovaná v ekológii – projekt ECOBREED

pestovateľ, rok	odroda	objemová hmotnosť [kg/hl]	N-látky x 5,7 [%]	mokrý lepok v sušine [%]	číslo poklesu [s]	sedimentačný index [ml]	trieda kvality
SHR Zeman 2022	Aurelius	82,1	11,5	23	295	43	B
Biomila SK 2022	Aurelius	81,3	9,5	17,3	247	28	P
SHR Kolárik 2022	Aurelius	81,3	9,4	17	255	28	P
SEMA HŠ 2022	Aurelius	83,5	11,5	24,7	368	44	B
SEMA HŠ 2023	Aurelius	82,6	11,1	23,2	369	40	P
Borovce 2023	Aurelius	82,4	9,6	18,5	351	30	P
Konvencia-monitoring (2022, 2023)	Aurelius	82,5	13,4	30,2	384	55	E, A

Dokončenie z 10. strany

Naopak najvyššiu priemernú hodnotu mokrého lepku nad 28 percent (E trieda kvality) za oba roky mali odrody Bernstein, Genius, Alicantus a Artimus.

Gluten index

Kvalita lepku meraná hodnotou gluten indexu bola v rámci celej SR v rokoch 2022 a 2023 na úrovni 78 až 83, čomu zodpovedajú aj hodnoty gluten indexu jednotlivých odrôd. V týchto rokoch takmer všetky odrody mali hodnotu gluten indexu minimálne 65, čo je odporúčaná hodnota pre pekársku využitie (graf 4). Minimálnu hodnotu gluten indexu 65 nedosiahli iba odrody Avenue v roku 2023 a odroda IS Conditor v oboch rokoch, čo je však

pre túto odrodu autentické, nakoľko ide o odrodu pečivársku s kvalitou C/P.

Číslo poklesu

Hodnoty čísla poklesu neboli pri žiadnej z najčastejšie pestovaných odrôd problémovými parametrami. Všetky odrody počas dvoch rokov dosahovali vysoké hodnoty čísla poklesu. Všetky odrody presiahli hodnotu 220 s. (graf 5).

Sedimentačný index

Priemerne najnižšiu hodnotu sedimentačného indexu za oba roky mala odroda IS Conditor (28 a 19 ml, graf 6). A triedu kvality v tomto parametri mali odrody Avenue, RGT Rebell a Viriato, nepresiahli hodnotu v tomto parametri 40 ml.

Celkové vyhodnotenie

Na základe nášho monitorovania kvality jednotlivých odrôd pšenice sme zistili, že z 13 najčastejšie pestovaných odrôd pšenice v SR najvyššiu kvalitu v rokoch 2022 a 2023 dosiahli odrody Bernstein a Alicantus, ktoré dosiahli v oboch rokoch vo všetkých parametroch triedu kvality E podľa STN (tab. 2). Triedu kvality E alebo v roku 2023 triedu kvality A dosiahli odrody Aurelius a Artimus. Najnižšiu pekársku kvalitou sa vyznačovali odrody Viriato a očakávané odrody IS Conditor.

Kvalita odrôd pšenice dopestovaných na ekologických plochách

V rámci pokusu ECOBREED sa venujeme sle-

Tab. 4: Kvalita odrody pšenice IS Laudis dopestovaná v ekológii – projekt ECOBREED

pestovateľ	odroda	objemová hmotnosť [kg/hl]	N-látky x 5,7 [%]	mokrý lepok v sušine [%]	číslo poklesu [s]	sedimentačný index [ml]	trieda kvality
SHR Zeman 2022	IS Laudis	83,4	10,7	21,9	387	40	P
Biomila SK 2022	IS Laudis	80,7	10,4	19,1	204	35	P
SHR Kolárik 2022	IS Laudis	78,9	10,4	19,1	205	35	P
SEMA HŠ 2022	IS Laudis	83,3	12,6	27,1	364	50	A
SEMA HŠ 2023	IS Laudis	81,8	12,7	26,1	344	45	A
Borovce 2023	IS Laudis	82,2	10,1	19,4	338	35	P
Konvencia-monitoring (2022, 2023)	IS Laudis	79,3	12,8	27,9	347	47	A, B

dovaním a výberom odrôd pšeníc (*Triticum aestivum* L.) perspektívnych pre ďalšie šľachtenie a využitie v ekologickom systéme hospodárenia. Z najčastejšie pestovaných odrôd podľa monitoringu kvality odrody Aurelius a IS Laudis boli hodnotené a vysiate aj na ekologických plochách na experimentálnom pracovisku NPPC – VÚRV v Borovciach, v SEMA HŠ, s. r. o., Sládkovičovo, SHR Zeman, Polianka, Biomila SK, s.r.o, Rudník, SHR Kolárik, Polianka.

Výsledky

Výsledky ekologicky dopestovanej pšenice odrody Aurelius sú uvedené v tabuľke 3. Vzhľadom k tomu, že sa ekologický systém hospodárenia vyznačuje nízkymi vstupmi, toto sa odrážalo aj na

výsledkoch kvalitatívnych parametrov. Odroda Aurelius na konvenčných plochách dosahuje celkovo triedu kvality A prípadne E, avšak v ekológii odroda dosahovala u niektorých pestovateľov triedu kvality B a u niektorých pre nízky obsah bielkovín a mokrého lepku triedu kvality P.

Odroda IS Laudis kvalitatívne zodpovedala v rokoch 2022 a 2023 na konvenčných plochách triede kvality A prípadne B. Na ekologických plochách v podniku SEMA HŠ Sládkovičovo dosiahla odroda IS Laudis A triedu kvality, čím dáva predpoklad, že po kvalitatívnej stránke táto odroda bude pomerne dobre adaptovateľná pre pestovanie v ekologickom systéme hospodárenia.

V projekte ECOBREED bolo na ekologických plochách vysiatych viacero odrôd, ktoré zhodnotíme v nasledujúcom príspevku.

Projekt ECOBREED je financovaný z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizont 2020 na základe dohody o grante č. 771367. Obsah tohto dokumentu odráža iba názor autorov a Agentúra Európskej únie nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré obsahuje.

Ing. SOŇA GAVURNÍKOVÁ, PhD.,
RNDr. JANA HENDRICOVÁ,
Ing. MIROSLAVA APACSOVÁ -
FUSKOVÁ, PhD.,
Ing. DUŠAN JANOVÍČEK,
Ing. PAVOL HAUPTVOGEL, PhD.
Národné poľnohospodárske
a potravinové centrum –
Výskumný ústav rastlinnej výroby,
Piešťany
BIOMILA SK, s. r. o.
FOTO – ARCHÍV

Graf 3: Obsah mokrého lepku najčastejšie pestovaných odrôd v rokoch 2022 a 2023

Graf 5: Číslo poklesu najčastejšie pestovaných odrôd v rokoch 2022 a 2023

Graf 4: Gluten index najčastejšie pestovaných odrôd v rokoch 2022 a 2023

Graf 6: Sedimentačný index najčastejšie pestovaných odrôd v rokoch 2022 a 2023

